

Е. В. Аксютю, Р. А. Муравицкая, Н. С. Шакура, В. В. Слемнева

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ: ОПЫТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Аннотация. В статье рассмотрены этапы внедрения автоматизированных технологий в практику работы Белорусской сельскохозяйственной библиотеки на примере обслуживания удаленных пользователей. Даны характеристики и описаны преимущества использования новых технологий на каждом этапе. Представлены результаты мониторинга информационных потребностей пользователей как метода изучения потенциального рынка пользователей и продвижения информационных ресурсов и услуг библиотеки.

Ключевые слова: информационные ресурсы, удаленный пользователь, информационно-библиотечное обслуживание, мониторинг, избирательное распространение информации, базы данных, тематический постоянный запрос, запрос на доставку документа

Для цитирования. Инструменты модернизации информационного обслуживания в удаленном режиме: опыт Белорусской сельскохозяйственной библиотеки / Е. В. Аксютю [и др.] // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. асоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 275–291.

К. В. Аксютя, Р. А. Муравіцкая, Н. С. Шакура, В. С. Слямнёва

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

ИНСТРУМЕНТЫ МАДЭРНИЗАЦЫІ ІНФАРМАЦЫЙНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ ў АДДАЛЕНАМ РЭЖЫМЕ: ДАСВЕД БЕЛАРУСКАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ БІБЛІЯТЭКІ

Анотацыя. У артыкуле разгледжаны этапы ўкаранення аўтаматызаваных тэхналогій у практыку работы Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкі на прыкладзе абслугоўвання аддаленых карыстальнікаў. Дадзены характарыстыкі і апісаны перавагі выкарыстання новых тэхналогій на кожным этапе. Прадстаўлены вынікі маніторынгу інфармацыйных патрэб карыстальнікаў як

метаду вивучэння патэнцыйнага рынку карыстальнікаў і распаўсюджвання інфармацыйных рэсурсаў і паслуг бібліятэкі.

Ключавыя словы: інфармацыйныя рэсурсы, адалены карыстальнік, інфармацыйна-бібліятэчнае абслугоўванне, маніторынг, выбарчае распаўсюджванне інфармацыі, базы даных, тэматычны пастаянны запыт, запыт на дастаўку дакумента.

**Ekaterina V. Aksiuta, Ryma A. Muravitskaya, Natallia S. Shakura,
Vera V. Slyamnyova**

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

TOOLS FOR MODERNIZATION OF INFORMATION SERVICES IN REMOTE MODE: THE EXPERIENCE OF BELARUSIAN AGRICULTURAL LIBRARY

Abstract. The article discusses the stages of introducing automated technologies into the practice of the Belarusian Agricultural Library using the example of servicing remote users. The characteristics and benefits of using new technologies at each stage are described. The results of monitoring the information needs of users as a method of studying the potential market of users and promoting the library's information resources and services are presented.

Keywords: information resources, remote user, information and library services, monitoring, selective dissemination of information, databases, thematic standing request, document delivery.

For citation. Aksiuta E. V., Muravitskaya R. A., Shakura N. S., Slyamnyova V. V. Tools for modernization of information services in remote mode: the experience of Belarusian Agricultural Library. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 275–291 (in Russian).

Для Белорусской сельскохозяйственной библиотеки (БелСХБ) как национального информационного центра агропромышленного комплекса (АПК) Беларуси внедрение прогрессивных автоматизированных технологий с целью повышения качества информационных услуг и обеспечения их максимальной доступности для самой разной аудитории всегда являлось приоритетным направлением.

Основной целью БелСХБ является обеспечение свободного доступа к информации по вопросам сельского хозяйства и смежных с ним отраслей из мирового потока публикаций и интегрирование национальных отраслевых информационных ресурсов в международное информационное пространство.

Профессиональные и технические возможности БелСХБ позволяют на должном уровне вести информационное обслуживание, учитывая современные требования пользователей к срокам и формам предоставления информации.

С развитием информационных ресурсов и сервисов у пользователя появилась возможность получить огромное количество информации в сети Интернет. Однако, возникает проблема: как сориентироваться в огромном разнообразии информационных ресурсов и выбрать релевантную информацию? БелСХБ пошла по пути опережающего информирования ученых-аграриев, предоставляя им информацию по постоянно действующим запросам в режиме избирательного распространения информации непосредственно на их рабочее место.

Избирательное распространение информации (ИРИ) – одна из форм дифференцированного библиографического информирования на основе систематического библиографического поиска релевантной информации. Цель ИРИ – систематическое обеспечение пользователей информацией о текущих поступлениях документов в библиотеку в соответствии с постоянно действующими запросами при обязательной обратной связи и с последующей выдачей по требованию потребителя информации, документов, их копий [1].

Идея ИРИ как разновидности информационного сопровождения научных исследований не нова. В условиях постоянного увеличения количества информации в окружающем учёного пространстве ИРИ по-прежнему не теряет своей актуальности. Более того, использование этого сервиса – основной способ экономии рабочего времени исследователя на навигацию в информационном пространстве [2, с. 63]. Главной целью ИРИ является информирование ученых и специалистов о новых научно-технических проблемах и достижениях, идеях, открытиях, изобретениях в соответствии с постоянными информационными запросами потребителей. Отличительными чертами ИРИ являются: ориентация при обслуживании на весь документный поток, а не только на новые поступления; наличие обратной связи, позволяющей постоянно уточнять информационные потребности абонентов; двухконтурность,

предполагающая сначала предоставление вторичной информации (библиографическое описание документа), а в случае ее положительной оценки и специального требования – полных текстов документов [3, с. 300].

Тематические запросы специалистов научно-исследовательских и учебных организаций аграрного профиля и смежных отраслей собираются, проходят научную обработку и ставятся на постоянное обслуживание. Пользователь регулярно получает аналитическую информацию о научных публикациях по своей теме из национальных и зарубежных информационных ресурсов, которыми располагает библиотека.

На начальном этапе система ИРИ работала только в пределах города Минска и только в тех организациях, где функционировали библиотечные пункты. Сотрудники БелСХБ собирали тематические запросы пользователей, проводили поиск информации *de visu*, формировали библиографические списки на специально разработанных в БелСХБ картах и лично отвозили пользователям. Такая технология просуществовала до начала 1990-х годов. С началом внедрения автоматизированных технологий в библиотечную деятельность возникла необходимость в изучении потенциального рынка пользователей для продвижения своих ресурсов и услуг. С этой целью библиотекой было проведено исследование аграрного рынка пользователей методом анкетирования. В результате анкетирования была определена тематика наиболее спрашиваемых запросов, востребованность конкретных типов и видов документов, а также выделены несколько сегментов информационного рынка: управление, производство, наука, образование и прочие организации, связанные с АПК. Приоритетными для информационного обеспечения были определены учреждения науки и образования, поскольку именно они наиболее остро нуждались в самой актуальной как национальной, так и международной научной информации по сельскому хозяйству и смежным отраслям [4, с. 15].

Мониторинг информационных потребностей учёных, специалистов и широкого круга потребителей научно-технической информации является необходимым условием и основой повышения качества информационного обслуживания

В отрасли животноводства и ветеринарии наибольшее количество запросов поступало по таким тематикам как разработка технологий селекционно-племенной работы, обеспечивающих выведение и разведение высокопродуктивных пород животных; совершенствование разводимых в республике и выведение новых пород, кроссов, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц и рыб на основе разработки эффективных методов ускоренного пороодообразовательного процесса и репродукции сельскохозяйственных животных; производство ветеринарных препаратов на основе нанотехнологий; разработка технологий производства ветеринарных препаратов нового поколения: вакцин, адьювантов, химических реактивов, противопаразитарных средств; разработка технологий содержания, кормления и воспроизводства животных, обеспечивающих максимальное проявление генетического потенциала; селекционно-племенная работа с ценными породами рыб. В последние годы большое внимание также уделяется вопросам разработки новых составов комбикормов и кормовых добавок на основе местных источников сырья; разработки и совершенствования методов диагностики, профилактики, лечения, мер борьбы с инфекционными, паразитарными и незаразными болезнями сельскохозяйственных животных, птиц, пчел; получения экологически чистой продукции животноводства.

В отрасли растениеводства и земледелия ключевыми темами постоянно действующих запросов стали создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с высокими хозяйственно-полезными признаками; разработка и внедрение новых видов удобрений и средств защиты для интенсивного ведения сельскохозяйственного производства; создание новых форм макро- и микроудобрений, улучшение плодородия почв, радиоэкология почв, оптимизация сельскохозяйственного использования мелиорированных земель; разработка и внедрение ресурсосберегающих интегрированных систем защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и

сорняков в условиях адаптивного земледелия. Сегодня также активно запрашивается информация по таким направлениям как рациональное использование почвенных ресурсов с применением ГИС-технологий; совершенствование системы семеноводства; обеспечение интенсификации отрасли растениеводства на основе развития зональных систем земледелия, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям; разработка эффективных ресурсосберегающих технологий применения макро- и микроудобрений; разработка методологических основ экологической безопасности систем защиты растений; агрохимические приемы повышения качества растениеводческой продукции; разработка новых форм экологически приемлемых комплексных удобрений и биологических препаратов.

В отрасли плодоовощеводства тематика постоянно действующих запросов отражена такими направлениями как создание высокопродуктивных сортов и гибридов овощных культур; экологически безопасные, ресурсосберегающие технологии выращивания плодовых и ягодных культур; улучшение существующих технологий возделывания овощных культур; интродукция и новые сорта плодовых и ягодных культур отечественной и зарубежной селекции; создание банка генетических ресурсов плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в целях практического использования в селекции, производстве и для межгосударственного обмена; разработка и усовершенствование технологий производства, хранения и переработки плодов и ягод, изучение рынка плодоовощной и ягодной продукции. Также в последние годы актуальными стали вопросы проведения маркетинговых исследований в условиях современного плодоводства и ягодоводства; разработки научных и экономических прогнозов и комплексных программ по развитию плодоводства и пчеловодства в Республике Беларусь.

Наибольшее количество заявок по постоянно действующим тематическим запросам в отрасли пищевой промышленности поступало по таким направлениям как качество и безопасность

пищевых продуктов; разработка новых видов продуктов питания функционального, профилактического, оздоровительного и специального назначения; технология хранения пищевых продуктов, разработка пищевых добавок функциональной направленности. В последнее время большое внимание уделяется также вопросам создания новых конкурентоспособных продуктов питания для различных групп населения; разработки методик, проведения испытаний по определению показателей качества и безопасности сырья и пищевых продуктов; развития научных основ адекватного питания человека, управления качеством и безопасностью пищевых продуктов.

Большинство тематических запросов из отрасли механизации сельского хозяйства касались вопросов разработки и реализации систем машин, технологических комплексов и агрегатов для производства сельскохозяйственной продукции; энергосберегающих технологий, биотоплива; создания машин для инновационных обработок почв. Сегодня в том числе активно запрашивается информация по вопросам создания конкурентоспособных образцов техники, механизмов и материалов, передовых технологий и других видов наукоемкой продукции на основе развития фундаментальных и прикладных научных исследований; разработки средств механизации сельскохозяйственного производства и аграрной энергетики нового поколения.

В отрасли экономики АПК пользователей БелСХБ интересовало получение информации по вопросам исследования фундаментальных основ рыночных отношений и разработки предложений по формированию национальной аграрной политики; повышения экономической эффективности и конкурентоспособности отечественного агропромышленного производства; мониторинга состояния и обеспечения продовольственной безопасности страны; разработки механизмов повышения качества сельскохозяйственной продукции, укрепления кадрового потенциала сельского хозяйства и повышения эффективности его использования; разработки предложений по развитию социальной сферы

сельских территорий. В последние годы также часто поступали тематические запросы по таким направлениям как совершенствование организационно-экономического механизма хозяйствования в системе агропромышленного комплекса; разработка механизмов регулирования инвестиционных процессов в аграрном секторе экономики, путей и методов управления ими; мониторинг конъюнктуры мирового, европейского и внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия; обоснование механизмов реформирования производственных и имущественных отношений на селе.

Постоянно действующие тематические запросы, относящиеся к смежным отраслям, представлены следующими областями: генетика, геномика и биотехнологии, ботаника, физиология, биохимия и экология растений, охрана окружающей среды, химия, микробиология, энергетика.

Проведение исследования по изучению информационных потребностей пользователей аграрного сектора базируется на развитии всего комплекса автоматизированных процессов библиотеки и является итогом реализации процессов автоматизации в сфере обслуживания. Результаты проведенного мониторинга позволяют определить востребованность конкретных типов и видов документов, а также тематику наиболее спрашиваемых запросов, повысить качество формирования библиотечного фонда.

В начале внедрения автоматизированных технологий в работу БелСХБ информация по темам исследований ежеквартально передавалась на дискетах и компакт-дисках в библиотеки высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций, которые являлись посредниками между БелСХБ и пользователями. С появлением интернет-технологий и активным внедрением средств автоматизации в практику работы учреждений и предприятий, повышением информационной грамотности сотрудников БелСХБ перешла на новый уровень обслуживания пользователей с применением в своей работе современных электронных

сервисов. Это позволило работать персонально с каждым ученым и специалистом аграрного сектора по его информационным потребностям вне зависимости от его места нахождения.

Основным источником информации для обслуживания удаленных пользователей по технологии ИРИ стали базы данных (БД) по сельскому хозяйству, продовольствию и смежным отраслям.

БелСХБ приступила к освоению автоматизированной системы ИРИ на базе своего электронного каталога. Подсистема ИРИ в системе автоматизации библиотек ИРБИС 64 представляла собой встроенный сервис, предназначенный для ведения постоянных запросов пользователей и выполнения на их основе пакетных поисков в новых поступлениях электронного каталога с рассылкой результатов по электронной почте. Ежемесячно все абоненты ИРИ получали списки новых поступлений из электронного каталога БелСХБ по теме своего запроса. С определенной периодичностью (ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие, ежегодно) постоянно действующие тематические запросы пользователей обрабатывались вручную по русскоязычным БД AGROS, ВИНТИ РАН онлайн, Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.

Работа с мировым потоком информации по сельскому хозяйству и смежным отраслям проводилась с использованием инструментов поисковой платформы EBSCOhost 2.0. Возможности многофункциональной платформы EBSCOhost 2.0. позволили существенно изменить технологию обслуживания. Сотрудники БелСХБ проводили поиск информации по постоянно действующим тематическим запросам одновременно во всех представленных на платформе EBSCO базах и сохраняли поисковые запросы в системе для последующей ежемесячной рассылки уже в автоматическом режиме.

Переход на новые технологии обслуживания пользователей позволил повысить оперативность и регулярность предоставления информации. На протяжении года из всех

получаемых библиографических списков пользователи могли делать заказы на получение полных текстов заинтересовавших их документов.

Работа с заказами на доставку полных текстов велась с использованием RDR-Базы данных читателей АРМа Каталогизатор в системе автоматизации библиотек ИРБИС 64. В поле 960 «Таблица МБА» вносились сведения о дате получения заказов, количестве, номерах запросов и результаты работы с заказами: количество книговыдач, количество направленных запросов на получение полных текстов, отсутствующих в фонде БелСХБ, в библиотеки Беларуси или зарубежья, количество отказов. Списки заказов на доставку полных текстов распечатывались на бумагу и заносились в картотеку с пометками о ходе/результатах выполнения заказов. Полные тексты предоставлялись пользователю в виде оригинала (при наличии в фонде БелСХБ), ксерокопий или электронных копий документов. Электронные копии высылались по электронной почте, копировались на внешние записывающие устройства или выводились на печать (если пользователю было удобнее самому прийти в библиотеку) (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Поле 960 «Таблица МБА» RDR-Базы данных читателей АРМа Каталогизатор

С 2012 г. работа с запросами на доставку полных текстов документов велась с использованием on-line-сервиса Evernote (<http://evernote.com/intl/ru>), позволяющего создавать, синхронизировать и вести поиск различных заметок, текстовых записей, картинок и другой информации. В Evernote на каждого пользователя оформлялся блокнот, где размещались все поступающие запросы. Блокноты имели древовидную структуру – основные и дополнительные блокноты. Основные распределяли запросы по году поступления, а дополнительные – по названию идентификатора абонента, присваиваемому сотрудником библиотеки. После синхронизации запросы становились поисковыми по любому слову из библиографического описания или сделанной пометке. В блокноте также отражалась информация о том, на какой стадии выполнения находится запрос. Нами были созданы такие метки как «не выполнен», «выполнен», «направлен», «подлежит отправке», «отправлен», «отказ» с указанием фамилии сотрудника, выполнявшего запрос (*Рисунок 3*).

Рисунок 3 – Блокноты в on-line-сервисе Evernote

Использование сервиса Evernote позволило избавиться от ведения картотек и, главное, избежать повторного выполнения уже поступавших ранее запросов. Для пользователей была предложена новая возможность получения электронных копий документов – скачивания с FTP-сервера БелСХБ, также

использовались прежние способы предоставления: электронные документы высылались по электронной почте, копировались на внешние записывающие устройства или выводились на печать (в случае если пользователю удобнее самому прийти в библиотеку).

Для обеспечения своевременного и качественного информационного обслуживания БелСХБ постоянно изменяет подходы к получению, доставке и мониторингу запросов пользователей. Новым инструментарием для библиотечно-библиографического обслуживания удаленных пользователей, который сегодня используется в БелСХБ, стал «Программный комплекс многопоточной обработки научной информации для сервисного обслуживания пользователей Белорусской сельскохозяйственной библиотеки».

Данное программное обеспечение было разработано в отделе совместных программ космических и информационных технологий государственного научного учреждения «Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» в целях интеллектуализации информационного обслуживания пользователей БелСХБ. Система представляет собой замкнутый комплекс, основанный на соучастии пользователя и специалиста в целях качественного и максимально оперативного информационного обеспечения, который позволяет формировать заявки, отражать этапы технологического процесса информационного поиска, кумулировать результаты поиска и обеспечивать доступ пользователей к ресурсам, индивидуально сгенерированным для каждого [5, с. 33].

Пользователь получает в своё распоряжение личный кабинет, где может формировать как постоянно действующие, разовые тематические запросы, так и запросы на доставку полных текстов документов. В дополнение у него появляется персональное хранилище полученной по запросам информации (библиографические списки и полные тексты документов). Данное приложение полностью web-ориентировано и масштабируется на всех типах устройств, позволяя исследователю полностью контролировать требуемую

информацию и, в случае необходимости, оперативно исправлять, формировать новые запросы, не задействуя другие программы (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Пользовательский блок

Помимо пользовательского блока программный комплекс имеет и административный блок, позволяющий сотрудникам, осуществляющим обслуживание пользователей, вести учет пользователей, хранить и корректировать их запросы, высылать отобранную информацию в виде библиографического списка, высылать выполненные полные тексты документов, проводить мониторинг требуемой информации в некоторых ресурсах в полуавтоматическом режиме и др. Административный блок состоит из нескольких основных модулей: учетные записи (пользователи, специалисты, организации), запросы (тематические, на доставку, поставки), мониторинг (источники библиографических описаний, мониторинг библиографических описаний) и статистика (организация/пользователи, количественная, специалист/запросы, организация/запросы, поставки) [5, с. 34] (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Административный блок

Модуль «учетные записи» позволяет добавлять, просматривать, редактировать и удалять учетные записи пользователей, специалистов библиотеки и организаций, в которых работают пользователи [5, с. 34].

Модуль «запросы» включает в себя тематические запросы (постоянно действующие и разовые), запросы на доставку полнотекстовых документов и поставки информации, которые также можно добавлять, просматривать, редактировать или удалять. Отобранная информация отражается в виде библиографических списков в модуле «поставки», а после отправки пользователю и в его личном кабинете. На странице «запросы на доставку полнотекстовых документов» система позволяет к каждому запросу в отдельности прикрепить полный текст запрашиваемого документа. После отправки пользователю полные тексты появляются в его личном кабинете [5, с. 34].

Модуль «мониторинг» позволяет проводить поиск и отбор информации по интернет-ресурсам свободного доступа. В систему введен список из 14 источников, по которым непосредственно и осуществляется мониторинг. Это сайты, на которых представлена информация по сельскому хозяйству и смежным отраслям в виде библиографии или полных текстов: Электронная библиотека диссертаций Российской

государственной библиотеки, AGRIS, Springer, AGORA, Science Direct, Directory of Open Access Journals, Agricola, BioOne, JSTOR Journals, PubMed, Oxford Journals Online, Cambridge Journals Online, Wiley Online Library, Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Отобранная системой информация отражается в разделе «поставки» модуля «запросы». После просмотра этой информации специалистом библиотеки ее можно добавить в сформированный ранее библиографический список литературы по постоянно действующему запросу пользователя [5, с. 35].

Модуль «статистика» дает возможность оперативно получить информацию по самым разным показателям, связанным с обслуживанием пользователей в удаленном режиме [5, с. 35].

Внедрение данной системы стало наиболее крупным обновлением работы по удаленному обслуживанию пользователей библиотеки за последние десять лет. Программный комплекс позволил усовершенствовать работу сотрудников отдела по информационному обеспечению ученых-аграриев и специалистов АПК новинками о результатах научных исследований и разработок в области сельского хозяйства и смежных отраслей, значительно сократить сроки выполнения большого количества поисков информации и доставок документов [5, с. 36].

Использование компьютерных и телекоммуникационных технологий, переход к применению современных информационных систем в сфере науки и образования обеспечивают принципиально новый уровень получения, обобщения, распространения и использования информации, являются залогом успешной деятельности, быстрого и качественного информационного обслуживания. В современном мире технологии меняются весьма быстро и стремительно, БелСХБ всегда активно использует их в своей деятельности, стремясь соответствовать своему девизу «Информация без границ!».

Список использованных источников:

1. Избирательное распространение информации [Электронный ресурс] // Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная

научная сельскохозяйственная библиотека». – Режим доступа: <https://www.cnsnb.ru/iri/>. – Дата доступа: 19.05.2023.

2. Ивановский, А. А. Объектная модель системы избирательного распространения информации / А. А. Ивановский // Науч. и техн. б-ки. – 2019. – № 4. – С. 61–75. <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2019-4-61-75>

3. Берёзкина, Н. Ю. Использование системы ИРИ в информационном обеспечении ученых и специалистов: история и современное состояние / Н. Ю. Берёзкина // Развитие информатизации и государственной системы научнотехнической информации (РИНТИ-2020) : докл. XIX Междунар. конф., Минск, 19 нояб. 2020 г. / Объед. ин-т проблем информатики НАН Беларуси ; ред.: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгерев. – Минск, 2020. – С. 299–302.

4. Аксютю, Е. Информационно-библиотечное обслуживание удаленных пользователей Белорусской сельскохозяйственной библиотеки: ресурсы и технологии / Е. Аксютю, В. Грек // Бібл. свет. – 2014. – № 1. – С. 14–16.

5. Программный комплекс многопоточной обработки научной информации для сервисного обслуживания пользователей Белорусской сельскохозяйственной библиотеки [Электронный ресурс] / Р. А. Муравицкая [и др.] // Библ.-информ. дискурс. – 2021. – № 1. – Режим доступа: <https://lid.belal.by/jour/article/view/8>. – Дата доступа: 19.05.2023.

References:

1. Selective dissemination of information. *Central Scientific Agricultural Library*. Available at: <https://www.cnsnb.ru/iri/> (accessed 19.05.2023) (in Russian).

2. Ivanovsky A. A. The object model of the selective information dissemination. *Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki = Scientific and Technical Libraries*, 2019, no. 4, pp. 61–75 (in Russian). <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2019-4-61-75>

3. Berezkina N. Yu. The use of the selective dissemination of information system in the information support of scientists and specialists: history and current state. *Razvitie informatizatsii i gosudarstvennoi sistemy nauchno-tekhnicheskoi informatsii (RINTI-2021): doklady XX Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii, Minsk, 18 noyabrya 2021 g.* [Development of informatization and the state system of scientific and technical information (RINTI-2020): proceedings of the XX International scientific and technical conference, Minsk, November 19, 2020]. Minsk, 2020, pp. 299–302 (in Russian).

4. Aksiuta E., Grek V. Information and library services for remote users of the Belarusian Agricultural Library: resources and technologies. *Bibliyatechny svet* [Library World], 2014, no. 1, pp. 14–16 (in Russian).

5. Muravitskaya R. A., Babaryka D. P., Shakura N. S., Aksiuta E. V., Slyamnyova V. V. Software complex for multithreaded processing of scientific information for user services of Belarus Agricultural Library. *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2021, vol. 1, no. 1, pp. 30–37 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/LID-2021-1-1-30-37>

Дата поступления статьи 05.06.2023

Received 05.06.2023